

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bo‘lishi, avvalo, oiladagi va jamiyatdagi ta’sirlarga bog‘liq.

Xulosa: **Milliy begonalashuv, ya’ni millatlarning o‘ziga xosligini saqlab qolish va umumiy yoki barqaror identifikatsiyani shakllantirish hozirgi davr dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda.** Yoshlar orasida milliy begonalashuv g‘oyalari taraqqiyotning ko‘p omillariga, jumladan, globalizatsiya, texnologiyalar, ta’lim, iqtisodiy sharoitlarga va oilaviy muhitga bog‘liq bo‘ladi.

Bu omillar o‘z navbatida, yoshlarning o‘z milliy madaniyatlariga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirish va ularni global madaniyatlar bilan integratsiya qilishini taqazo etmoqda. Shunday ekan, har birimiz yoshlarimizning taqdiriga befarq bo‘lmagan holda milliy madaniyatimiz darajasini yuksaltirish choralari ko‘rishimiz zarur. Ularni har xil yot unsurlardan, jamiyatning axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, zo‘ravonlik va shafqatsizlik g‘oyalari himoya qilishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. **L.Tursunova** "O‘zbek yoshlari orasidagi madaniy hamjihatlik va begonalashuv".
2. **P.Shnayder** "Globalizatsiya va milliy o‘zgarishlar: madaniy integratsiya
3. **N.Abdulazizov** "O‘zbekistonda madaniy o‘zgarishlar va yoshlar: Madaniy begonalashuvning ko‘rsatkichlari"
4. **Ernest Gellner** "Natsiya va millatchilik" maqolasidan
5. **Antonio Gramshi** "Tarix va identifikatsiya"
6. **Erika Xobsbaum** "Millat va millatchilik" asaridan
7. **Benedikt Anderson** "Milliy madaniyat va davlat" asaridan

BADIIY ASARLAR ORQALI EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Toshkent davlat agrar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

katta o‘qituvchisi

F. Ashurova

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Abduroziqov Abdulalom, Qurbonova Dildora Husan qizi

Annotatsiya. Global ekologik muammolar paydo bo‘lguniga qadar inson tabiatga ustaxona sifatida qarab, uni bo‘ysindirish yo‘lida bor kuchini ayamadi. Oqibatda bugungi kunda insoniyat kelajagi xavf ostida qolganligini, o‘zining tabiatdagi o‘rni va hayotining mazmuni bevosita tabiatni asrash bilan bog‘liqligini anglab yetmoqda.

Ushbu maqolada Chingiz Aytmatov va T.Kaipbergenovning asarlarida ekologik muammolar qanday yoritilganligi yuzasidan fikrlar bildirib o‘tilgan. Ikki adibning asardarida mazkur muammolarning kelib chiqish sabablari va oqibatlari haqida o‘quvchiga ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Ekologik muammo, inson, tabiat, Orol fojeasi, ekin maydonlari, hayvonot dunyosi, genofond, markaziy nerv tizimi, kasalliklar.

Аннотация. До появления глобальных экологических проблем человек рассматривал природу как мастерскую и не жалел усилий для ее подчинения. В результате в настоящее время будущее человечества находится под угрозой, и общество начинает осознавать, что его роль в природе и смысл жизни непосредственно связаны с охраной окружающей среды.

В данной статье рассматривается, как экологические проблемы освещены в произведениях Чингиза Айтматова и Т. Каипберенова. В произведениях этих писателей

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

раскрываются причины возникновения и последствия экологических кризисов, предоставляя читателю глубокое понимание данной тематики.

Ключевые слова: экологическая проблема, человек, природа, трагедия Арала, посевные площади, животный мир, генофонд, центральная нервная система, заболевания.

Abstract. Before the emergence of global environmental problems, humanity viewed nature as a mere workshop and spared no effort in attempting to dominate it. As a result, today, the future of mankind is under threat, and society is beginning to realize that its place in nature and the very meaning of human life are directly linked to environmental preservation.

This article examines how environmental issues are portrayed in the works of Chingiz Aitmatov and T. Kaipbergenov. Their writings explore the causes and consequences of ecological crises, providing readers with a profound understanding of this critical topic.

Keywords: environmental issue, humanity, nature, Aral tragedy, cultivated lands, wildlife, gene pool, central nervous system, diseases.

2025-yil O‘zbekistonda "Atrof-muhitni muhofaza qilish yili" deb e‘lon qilindi. Bu esa jamiyatimizda ekologik madaniyatni shakllantirish va tabiatni asrab-avaylash masalalariga yanada ko‘proq e‘tibor qaratish zarurligini anglatadi. Ekologik madaniyatni rivojlantirishda ilmiy-tarbiya usullari bilan bir qatorda badiiy adabiyot ham muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, Chingiz Aytmatov, T. Kaipbergenov kabi yozuvchilarning asarlari inson va tabiat munosabatlarining muhim jihatlarini ochib beradi va o‘quvchini chuqur fikrlashga undaydi.

Chingiz Aytmatovning asarlari inson va tabiat o‘rtasidagi nozik bog‘liqlikni ochib berish, ekologik muammolarga jiddiy yondashishga chorlash bilan ajralib turadi. Uning ijodida tabiat faqatgina fon emas, balki jonli, his-tuyg‘uga ega qahramon sifatida gavdalanadi. Ayniqsa, "Qiyomat" (Plaxa) va "Oq kema" asarlarida ekologik fojialar va insonlarning tabiiy muhitga bo‘lgan befarqligi keng yoritilgan.

"Oq kema" qissasi tabiat va inson ruhiyatining uyg‘unligini ifodalaydi. Asardagi bola obrazining orzulari va qirg‘oqbo‘yi tabiatining asta-sekin yo‘qotilishi o‘zaro bog‘langan. Qissada bug‘ular va insonlar o‘rtasidagi aloqalar orqali ekologik madaniyatning yo‘qolishi fojia sifatida tasvirlanadi. Bolaning bobosi Momo-Bug‘u haqidagi afsonalarni hikoya qilib, tabiatni muqaddas deb bilsa-da, odamlar uni anglamaydi va yovvoyi bug‘ularni o‘ldiradi. Bu esa ekologik halokatning ramzi sifatida talqin qilinadi.

"Qiyomat" romani esa insonning tabiatga nisbatan zo‘ravonligi va uning oqibatlarini fosh

etadi. Asarda saiga antilopalarining ommaviy qirg‘ini orqali insoniyatning tabiatga bo‘lgan befarqligi, ochko‘zligi qattiq tanqid qilinadi. Bu sahnalar bugungi kun uchun ham juda dolzarb bo‘lib, tabiatni muhofaza qilishda insoniyatning mas‘uliyatini eslatib turadi.

O‘zbekiston Qahramoni, O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston xalq yozuvchisi To‘lepbegen Kaipbergenov asarlarida ham ekologiya bilan bog‘liq muammolarning yoritilishi keng o‘rin olgan.

Dastlab Orol fojeasi bilan bog‘liq muammolarning kelishib chiqishi haqidagi ilmiy ma‘lumotlarga murojaat qilamiz.

Keyingi 25-30 yil ichida Orol dengizining sathi 15-16 marta pastga tushib ketdi, ayrim joylarda suv 100-120 km ichkariga ketgan, suvning yuzasi 66 ming km² dan 33 ming km² ga kamaygan. Orol atrofida 1 mln. dan ortiq, gektar o‘tloqzorlar sho‘rlanib ketgan, yana 800 ming gektari sho‘rlanmokda. Har yili 70 million tonnadan ortiq; tuz va qum atmosferaga ko‘tarilmokda. Natijada Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm va Toshovuz viloyatlarining har bir gektar yeriga 600 - 700 kilogramm tuz tushmokda. Yer osti suvlarining sathi 200 - 250 kilometr masofada 3 - 10 metrga pasayib ketdi.

Orol atrofidagi yerlarda uchraydigan 157 hayvon turidan faqat 33 ta turi kolgan. Ular ham juda nochor ahvolda. Oroidan ko‘tarilgan tuzlar Toshkent va Farg‘ona viloyati, Pomir, Himolay tog‘lariga, xattoki, G‘arbiy Ovrupa yerlarigacha yetib borgan. Bu esa atrof - muhitni o‘zgartirmokda. Orol dengizining kurigan

joylarida cho‘l hosil bo‘lgan. Shu og‘ir ekologik holatni o‘rganib, Markaziy Osiyo respublikalarining hukumatlari Orol va Orol atrofining og‘ir ekologik holatini yaxshilash uchun qabul qilgan qarorlari buyicha Orol atrofidagi muhitni yaxshilashga bag‘ishlangan ishlar olib borilmokda. Suv zahiralardan noo‘rin foydalanish – Amudaryoning yuqori va o‘rta oqimlaridagi hududlarda sizot suvlarining ko‘tarilib, tuproqdagi namlik bug‘lanishining kuchayishiga va buning oqibatida tuproq sho‘rlanishining ortishiga olib keldi. Orol bo‘yi hududlarida esa sizot suvlari yuzasi pasayib, yer yuzasi sho‘rhok tuproq bilan qoplana boshladi. Orol dengizi suv sathining pasayishi bilan qirg‘oq chizig‘i 100 km.dan ortiqroq orqaga chekindi. Dengiz tubi o‘rnida 4 mln.gektardan ortiq maydonni egallagan yosh Orolqum cho‘li paydo bo‘ldi. Ana shunday qilib, Amudaryo va Sirdaryo suvidan noo‘rin foydalanish 20 asr oxirida 3 mln.dan ko‘proq aholi yashaydigan hududda «Orol fojiasi» deb atalgan global ekologik halokatni paydo qildi. Cho‘llanish va sho‘rlanishning tezlashuvi oqibatida so‘nggi yillarda 50 ming gektarga yaqin ekin maydoni qishloq xo‘jaligida foydalanishga yaroqsiz bo‘lib qoldi. Noqulay ekologik vaziyat qishloq xo‘jalik ekinlari hosilini va chorva mahsulotlari yetishtirishning keskin kamayishiga olib keldi.

Ilmiy ma’lumotlarga ko‘ra Orol dengizining qurishi Orolbuyi mintaqasida ijtimoiy ekologik vaziyatning og‘irlashishiga olib keldi. Har yili Orolning qurigan tubidan millionlab tonna tuz va chang ko‘tarilib, juda katta hududda havo, tuproqlarning ifloslanishiga olib kelmoqda. Aholi o‘rtasida kasallanishlar va o‘lim darajasi oshib bormoqda.

Adib T.Kaipbergenovning “Ko‘z qorachig‘i” romani ham Orol dengizi muammolari, mazkur muammolarning kelib chiqish sabablari va oqibatlari haqida o‘quvchiga juda ko‘p ma’lumotlar berib o‘tilgan. Masalan, “Orol qurisa, bu atrofnings tabiati o‘zgaradi. Orol qurisa, hozir ekin ekilayotgan ekinzorlaringiz ustini qalin tuz qoplaydi. Orol bu atrofni kuzatib turgan bedor ko‘z, uni asrash kerak”,- deydi “Ko‘z qorachig‘i” romanining bosh qahramonlardan biri.

Asarda muallif ekologik muammolarga bo‘lgan o‘z munosabatlarini olim qiz – Sharifa obrazi orqali bildiradi. Sharifa umrini ilmga bag‘ishlagan, bilimli, millatparvar ayol sifatida tasvirlangan. U Orol bo‘ylarida ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Yozuvchi Orol dengizi qurish sababallari va uning oqibatlari haqidagi dilidagi gaplarini Sharifa tilidan aytadi. Umri Orol dengizida baliqchilik bilan o‘tgan Nurjon ota, shaharda Sharifaga qo‘shni bo‘lgan qariya yoki asarning bosh qahramoni Yaxshiliq Davlatovlar tomonidan Orol haqida berilgan turli savollarga, masalan, “Bir ilmiy xodimning yozganiga qaraganda, odamzod bizning melodimiz boshida 230 million, minginchi yili 305 million, 1800 yilda 952 million, 1900 yilda bir milliard 656 million, hozir esa to‘rt milliarddan oshgan ekan. 2000 yilda insoniyat olti milliarddan oshadi. Shuncha odamga oziq-ovqat uchun ekin ekish kerak, ekin ekish uchun esa yer kerak. Shuning uchun Orol dengizining o‘rnini ekin maydoniga aylantirish lozim, debdi. Shu fikr to‘g‘rimi?” degan savolga yozuvchi olim tilidan quydagicha javob beradi.[3:31].

“Tabiiy yaylovlardan tashqari, quduqlar orqali sug‘oriladigan minglab gektar mol boqiladigan yaylovlardan mahrum bo‘lish degan so‘z. Qoraqumda tabiiy o‘t-em butun mamlakatimizda tayyorlanadigan yem-xashakdan o‘ttiz-qirq protsent arzonga tushar edi. Yerosti suvi chuqurlashsa, bu sharoitlar qay tarafga olib borishiga ko‘z yumib qarash mumkin emas. Balkim, bularning hammasi bizning bepoyon Vatanimiz uchun nihoyatda muhim rol o‘ynashi mumkin. Tahlil bo‘yicha bir kub-kilometr suv bilan yetmish ming gektar yer sug‘oriladi. Demak, bu bir necha million so‘m foyda degan so‘z. Agar ana shuni nazarda tutsak, Orol yo‘qolgan sharoitda foydaga aylanishi lozim bo‘lgan raqamlarimiz arifmetik emas, geometrik raqamlarda ifodalanadigan zararga aylanadi” [3:140].

Bu kabi dalillar orqali isbotlab berilgan javoblarni eshitgan Davlatov ham oxir-oqibat o‘z fikrlarini o‘zgartiradi. Dastlab u ham dengiz qurisa ekin maydonlari kengayadi, o‘rniga paxta, sholi ekish mumkin deb hisoblardi. Asarda adib bu holatni shunday tasvirlaydi. “Butun O‘rta Osiyoning, Qozog‘istonning tabiatini belgilovchi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

yerning bir ko‘zi — ulkan ko‘zgu — Orol tobora kichrayib bormoqda. Orol qurisa, o‘rni ekinzorga aylanishini eslab, ko‘z oldida bepoyon paxta, sholi maydonlarini tasavvur qiladigan Davlatovni Sharifaning bugungi yangiligi hayron qilib qo‘ydi: suv ostidan chiqqan qum tuzli, u shamol bilan ko‘tarilib atrofga tuz sepadi, demak, yer buziladi” .[3:201].

Yozuvchi Orol dengizning qurishi oqibatlarida ayrim kishilar tilidan aytilgan fikrlar orqali “Orolning qurigani bilan uning o‘rni ekin maydonlariga aylanadi va boshqa taraf lama foyda olish mumkin” deb o‘ylash xomxayollik ekanligini juda ko‘p o‘rinlarda ilmiy dalillar keltirish orqali keltirib o‘tgan. Adib asarda dengizning qurishi oqibatida nafaqat ekin maydonlari, balki hayvonot dunyosi ham jiddiy zarar ko‘rishini aytadi. Bunga misol qilib: “Orol dengizi O‘rta Osiyo regionining tabiatini, ob-havosini tartnnga solib turuvchi tabiiy kuch. Ekologik jihatdan ham Orol o‘zncha, alohida xususiyatga ega. Okeanlarda sho‘rlilik o‘ttiz to‘rt protsentni tashkil etsa, Orol o‘n protsentdan kamroq. Shu sababli unda dunyodagi hech bir ko‘lda uchramaydigan baliqlar yashaydi.

Orolning ahvoli yomon. Toshkent, Moskva va boshqa shaharlarga sovg‘a qilib olib borilsa manzur bo‘ladigan suvon baliq yo‘q

bo‘lib ketishga keldi” – degan jummalarda dunyoning hech bir joyida uchramaydigan noyob baliq turlari yo‘q bo‘lib ketishi xavfi haqida kuyunib gapirganligini aytish mumkin.

Chingiz Aytmatov va To‘lepbergen Qaipbergenovning asarlari faqatgina ekologik muammolarni yoritibgina qolmay, balki o‘quvchini tabiatni sevishtga, unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishga undaydi. Ushbu asarlar orqali quyidagilarni anglash mumkin:

Tabiat inson hayotining ajralmas qismi va uning yo‘q bo‘lishi insoniyat uchun halokatli bo‘lishi mumkin.

Insonning ochko‘zligi va befarqligi ekologik muammolarni chuqurlashtiradi.

Ekologik madaniyatni shakllantirishda tarbiya va adabiyot muhim rol o‘ynaydi.

2025-yilning "Atrof-muhitni muhofaza qilish yili" deb e‘lon qilinishi badiiy asarlar orqali ekologik tarbiyani kuchaytirish zarurligini yana bir bor isbotlaydi. Chingiz Aytmatov kabi yozuvchilarning asarlari insonni o‘z vijdoni bilan yuzlashtiradi va tabiatni asrash mas‘uliyatini his qilishga yordam beradi. Adabiyot orqali ekologik ongni shakllantirish – kelajak avlodga toza va sog‘lom muhitni qoldirishning muhim yo‘llaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutqi.
- 2.Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish. O‘quv qo‘llanma.Toshkent.O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi “Fan nashriyoti”, 2009.
3. Qaipbergenov To‘lepbergen. Ko‘z qorachig‘i. Roman. – T. “Yosh gvardiya”,1984.
4. Chingiz Aytmatov. Qiyomat. Roman. – T. “Yangi asr avlodi”, 2020.
5. Chingiz Aytmatov. Oq kema. Qissa. –T. “Yangi asr avlodi”, 2020.
6. Chingiz Aytmatov. Asrga tatigulik kun. “Yangi asr avlodi”, 2020.
- 7.To‘lepbergen Qaipbergenov.Tanlangan asarlar. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati.Toshkent – 2019.